

ACERCA DE VIRTIGATION

VIRTIGATION es un proyecto multiactor cuyo objetivo es proteger los tomates y cucurbitáceas del norte de Europa y la cuenca mediterránea. Junto a otros socios de áreas clave, vecinas a la UE (Marruecos, Israel e India), VIRTIGATION busca desarrollar un conjunto de soluciones de base biológica para salvaguardar los tomates y cucurbitáceas de enfermedades víricas emergentes.

En concreto, VIRTIGATION aborda las enfermedades víricas emergentes producidas por el begomovirus ToLCNDV (virus del rizado de la hoja del tomate de Nueva Delhi) transmitido por la mosca blanca) y el tobamovirus ToBRFV (virus rugoso marrón del tomate) transmitido mediante insectos.

RETO

Las pandemias no sólo afectan a la salud humana. Existen nuevos virus muy agresivos que se están extendiendo por los invernaderos y campos en todo el mundo, amenazando los cultivos de tomate y cucurbitáceas.

Para luchar contra estos virus, los productores utilizan normalmente pesticidas, exponiendo así a los agricultores y consumidores a los residuos de pesticidas. Hasta la fecha, sólo existe un número limitado de soluciones ecológicas en el mercado para combatir estos virus, lo que sitúa a las cadenas de valor del tomate y las cucurbitáceas en una situación de riesgo.

SOCIOS

CONTACTO

Coordinación: Universidad Católica de Leuven, Prof. Dr. H. Vanderschuren

Comunicación: RTDS Group

E-Mail: virtigation@rtds-group.com

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101000570

Fotos de: ©2022 Shutterstock, P. Gentil/ANSES
Responsable de diseño y contenidos: RTDS Group

Enfermedades víricas emergentes en tomates y cucurbitáceas: aplicación de estrategias de mitigación para la gestión sostenible de enfermedades

www.virtigation.eu

www.virtigation.eu

www.virtigation.eu

OBJETIVOS

El objetivo estratégico del proyecto VIRTIGATION consiste en desarrollar soluciones rápidas y duraderas para combatir las enfermedades virales emergentes en tomates y cucurbitáceas, que se implementará a través de 6 objetivos específicos:

Intercambio de conocimientos y participación de los agentes de interés del sector en las actividades de investigación a través de la red VIRTIGATION

Desarrollo de pruebas de diagnóstico rigurosas, medidas de cuarentena e identificación de factores ecológicos que impulsan los brotes de enfermedades

Comprensión de las interacciones planta-virus-vector

Desarrollo de soluciones de gestión integrada de plagas (GIP)

Identificación y jerarquización de la resistencia natural en enfermedades víricas y vectores

Formación en el contexto de las cadenas de valor del tomate y las cucurbitáceas

PLAN DE INVESTIGACIÓN

SOLUCIÓN

VIRTIGATION pretende proponer y demostrar varias soluciones innovadoras, incluyendo vacunas para plantas, biopesticidas contra los vectores de virus, así como estrategias de gestión integrada de plagas (GIP). El proyecto desarrollará

en profundidad nuevos métodos para contener a los virus y sus vectores, incluyendo tratamientos biológicos para limitar la transmisión, estrategias de protección cruzada, así como resistencias naturales.

VIRTIGATION EN DATOS

- Contribución de la UE: 6.998.668,34 €
- Presupuesto global: 7.358.170,15 €
- Duración: 48 meses
- Fecha de comienzo: 1 de junio de 2021
- Fecha de fin: 31 de mayo de 2025
- Consorcio internacional formado por 25 socios
- Programa de financiación: Horizonte 2020
- Acción de investigación e innovación

IMPACTOS ESPERADOS

VIRTIGATION busca reducir las pérdidas en los cultivos de tomates y cucurbitáceas derivadas de enfermedades víricas en hasta un 80%, con la posibilidad de evitarlas completamente en los cultivos europeos y de Israel. Además, VIRTIGATION persigue limitar a la mitad o incluso eliminar totalmente, en determinadas circunstancias, el uso de pesticidas como medida de mitigación para controlar los virus y sus vectores.

